

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 330.3

ДЗЮБА М. О., ГОНЧАР Л. В.,
ГОЛОВКО С. О., ЯРОВИЙ К. О.

Значення та особливості використання аутсорсингу для інноваційного розвитку підприємництва

Актуальність теми дослідження. Ринкова економіка потребує динамічного розвитку інноваційного підприємництва. Водночас біфуркації та турбулентність зовнішнього середовища, в якому функціонують сучасні підприємства вимагають оновлення інструментарію управління. Аутсорсинг дозволить поліпшити функціонування бізнесу та буде стимулювати розвиток економіки заснованої на знаннях.

Постановка проблеми. Використання аутсорсингу для інноваційного розвитку підприємництва досить популярна тема, що активно досліджується у наукових колах. Одночасно систематичні зміни в національній економіці вимагають постійного перегляду проблематики використання аутсорсингу бізнесом.

Постановка мети і завдань дослідження – проаналізувати питання значення та особливості реалізації аутсорсингу з метою інноваційного розвитку підприємництва.

Метод або методологія дослідження. В статті використано метод абстрагування; систематизації й теоретичного узагальнення; метод логічного аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Ефективний менеджмент аутсорсингу здатний задати принципово новий темп розвитку інноваційного підприємництва та зменшити ризики від впровадження інновацій.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження будуть корисними для державних діячів та суб'єктів підприємницької діяльності, які прагнуть забезпечувати інноваційний розвиток держави з використанням аутсорсингу.

Висновки за статтею. Запропоновано куб «значення аутсорсингу для інноваційної економіки». Відзначено принципову необхідність стимулювання аутсорсингу в системі підприємництва. Відмічено необхідність дотримання економічно-фінансової та інформаційної безпеки в процесі впровадження аутсорсингу в підприємстві.

Ключові слова: аутсорсинг, менеджмент, інновації, управлінське рішення, стейкхолдери, ризики, технології.

Значение и особенности использования аутсорсинга для инновационного развития предпринимательства

Актуальность темы исследования. Рыночная экономика нуждается в динамичном развитии инновационного предпринимательства. В то же время бифуркация и турбулентность внешней среды, в которой функционируют современные предприятия, требуют обновления инструментария управления. Аутсорсинг позволит улучшить функционирование бизнеса и стимулировать развитие экономики основанной на знаниях.

Постановка проблемы. Использование аутсорсинга для инновационного развития предпринимательства достаточно популярная тема, активно исследуемая в научных кругах. Одновременно систематические изменения в национальной экономике требуют постоянного пересмотра проблематики использования аутсорсинга бизнесом.

Постановка целей и задач исследования – проанализировать вопросы значения и особенности реализации аутсорсинга в целях инновационного развития предпринимательства.

Метод или методология исследования. В статье использован метод абстрагирования; систематизации и теоретического обобщения; способ логического анализа и синтеза.

Презентация основного материала (результаты исследования). Эффективный менеджмент аутсорсинга способен задать принципиально новый темп развития инновационного предпринимательства и уменьшить риск от внедрения инноваций.

Область применения результатов. Результаты исследования будут полезны для государственных деятелей и субъектов предпринимательской деятельности, стремящихся обеспечивать инновационное развитие государства с использованием аутсорсинга.

Выводы по статье. Предложен куб «значение аутсорсинга для инновационной экономики». Отмечена принципиальная необходимость стимулирования аутсорсинга в системе предпринимательства. Отмечена необходимость соблюдения экономическо–финансовой и информационной безопасности в процессе внедрения аутсорсинга в предпринимательстве.

Ключевые слова: аутсорсинг, менеджмент, инновации, управленческое решение, стейкхолдеры, риски, технологи.

Significance and features of using outsourcing for innovative development of entrepreneurship

Relevance of the research topic. A market economy requires the dynamic development of innovative entrepreneurship. At the same time, the bifurcation and turbulence of the external environment in which modern enterprises operate require updating management tools. Outsourcing will improve the functioning of the business and will stimulate the development of the knowledge-based economy.

Formulation of the problem. The use of outsourcing for the innovative development of entrepreneurship is a very popular topic that is actively studied in scientific circles. At the same time, systematic changes in the national economy require constant review of the use of outsourcing by business.

Setting the purpose and objectives of the study – to analyze the use of outsourcing in the formation of an economy based on innovation.

Research method or methodology. The article uses the method of abstraction; systematization and theoretical generalization; method of logical analysis and synthesis.

Presentation of the main material (research results). Effective outsourcing management is able to set a fundamentally new pace of development of innovative entrepreneurship and reduce the risks of innovation.

Field of application of results. *The results of the study will be useful for government officials and business entities seeking to ensure the innovative development of the state through outsourcing.*

Conclusions on the article. *The cube «the value of outsourcing for the innovation economy» is proposed. The fundamental need to stimulate outsourcing in the business system is noted. The need to comply with economic, financial and information security in the process of implementing outsourcing in business is noted.*

Key words: *outsourcing, management, innovation, management decision, stakeholders, risks, technologies.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Інноваційний розвиток підприємництва може забезпечуватися лише вдалим поєднанням управлінського інструментарію, серед якого основне місце посідає аутсорсинг. Зазначений аспект вимагає більш глибокого розгляду та дослідження з боку науковців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Використання аутсорсингу для стимулювання виробничої діяльності розглядалося у працях вчених [1–9]. Досить нестандартний інструментарій розвитку підприємництва запропонований авторами [2; 5; 6; 10]. Віддаючи належне науковим розвідкам зазначених авторів поглибимо питання значення аутсорсингу для інноваційного розвитку підприємництва за умов сьогодення.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – проаналізувати питання значення та особливості реалізації аутсорсингу з метою інноваційного розвитку підприємництва.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Аутсорсинг в інноваційній економіці – це сукупність принципів, методів і форм реалізації інноваційних процесів у виробничій діяльності організаційними структурами, які займають певний ринковий сегмент. Як і в інших сферах економіки, йдеться мова про встановлення цілей та вибір стратегій; планування, постановку та організацію умов виконання певних місій підприємства керівництвом.

Організацію всебічної підтримки інноваційного розвитку підприємництва в сучасній економіці слід здійснювати з використанням сучасних технологій, інструментів і методик управління. Одним з таких інструментів – є аутсорсинг.

Аутсорсинг в інноваційному виробництві – це процес, за допомогою якого певний товар або послуга стає новою, набуваючи нової якості за

рахунок залучення персоналу ззовні. У багатьох випадках аутсорсинг в інноваційному процесі полягає в подоланні внутрішніх протиріч між швидко зростаючими потребами та потенційними можливостями відносно повільно зростаючої виробничої системи.

Вивчення наукових робіт різних вчених, які намагалися проаналізувати значення аутсорсингу для інноваційного розвитку підприємництва, показує, що успіх і характер конкретної інновації в кінцевому підсумку залежить від правильно ухваленого управлінського рішення стосовно впровадження аутсорсингу у конкретній галузі, регіоні, країні, підприємстві та організації.

Велике значення для вдалого застосування аутсорсингу має ефективно спланований інноваційний менеджмент. Окрім того, в умовах глобалізації науково–технічної конкуренції особливо зростає значення інноваційного менеджменту. Його слід розглядати як діяльність, що сприяє розвитку організації та ефективному плануванню аутсорсингу. Підвищеної уваги до аутсорсингу та інноваційного менеджменту вимагає життя сучасного суспільства, оскільки поява інноваційних процесів, нових продуктів і технік потребує залучення додаткових ресурсів ззовні підприємства.

Інноваційний процес з використанням аутсорсингу являє собою підготовку та впровадження змін, і складається із взаємопов'язаних етапів, що утворюють єдине ціле. У результаті змін, що відбуваються в цьому процесі, виникає інновація.

Використання аутсорсингу в системі інноваційного підприємництва вимагає створення нових методів управління у виробничій діяльності, впровадження маркетингових або організаційних методів в керуванні системою підприємства, створення нових робочих місць та розширення зовнішніх зв'язків.

Процеси, з яких складається інновація у підприємстві включає створення:

- ідей та ноу–хау;

- додаткових фондів виробництва;
- карти комерціалізації інновацій на ринку тощо.

Безумовно, роль керівництва підприємства дуже важлива в організації процесу використання аутсорсингу, його підтримки та фінансування.

Враховуючи вищевикладене, ми бачимо необхідність ефективного використання інноваційного менеджменту в процесі реалізації політики аутсорсингу. Метою інноваційного менеджменту з впровадження аутсорсингу є:

- управління інноваційною діяльністю заснова-ною на використанні аутсорсингу;
- орієнтація на стратегічний менеджмент при ухваленні рішення щодо аутсорсингу;
- інноваційне планування використання аутсорсингу в поточній діяльності підприємства;
- управління інноваційним процесом заснова-ного на аутсорсингу;
- забезпечення матеріально–фінансовими ре-сурсами аутсорсингу;
- забезпечення кваліфікованим персоналом;
- створення робочої групи для моніторингу ефективності аутсорсингу.

Як і будь–яка інша сфера менеджменту, інно-ваційний менеджмент з використання аутсор-сингу – це:

- планування використання аутсорсингу;
- встановлення та організація умов викори-стання аутсорсингу;
- економічна та фінансова безпека в процесі використання аутсорсингу;
- керівництво використанням аутсорсингу, яке здійснюється поетапно в залежності від життє-вого циклу підприємства.

На кожному етапі життєвого циклу підприємства або виробництва вирішуються визначені завдан-ня з аутсорсингу. Іншими словами, на етапі плану-вання розробляється план досягнення мети під-приємства з використанням аутсорсингу. Умови організації аутсорсингу включають розподіл фі-нансових та трудових ресурсів, диференціацію персональних обов'язків працівників, злагоджену організацію роботи усіх підрозділів. На етапі впро-вадження аутсорсингу у виробництво проводять-ся перевірки його ефективності та доцільності. На цьому етапі також проводиться контрольнo–ана-літична робота. Оцінюється ефективність інно-ваційних проектів, управлінських рішень та ви-значається необхідність подальшого залучення аутсорсингу в виробничу діяльність.

Інноваційні процеси засновані на аутсорсингу передбачають:

1. Відбір ідей дослідження та їх систематизацію;
2. Аналіз можливостей підприємства та підго-товку до інновацій;
3. Встановлення цілей і термінів їх виконання;
4. Роботу над створенням нових виробничих і сервісних ресурсів;
5. Визначення потреби залучення аутсорсингу;
6. Засвоєння та реалізація інноваційного про-дукту.

Використання аутсорсингу в процесі інновацій-ного розвитку підприємництва дозволяє підпри-ємству виконувати основні функції з:

- розробки планів та програм інноваційної ді-яльності;
- контролю та обслуговування процесу ство-рення та впровадження нових технологій та тех-нік в організації виробництва;
- забезпечення реалізації єдиної інноваційної політики в усій організації;
- оснащення виробництва фінансовими та ма-теріальними ресурсами;
- створення цільових груп для комплексного вирішення інноваційних завдань, що стоять пе-ред підприємством.

У реалізації основних управлінських завдань з використання аутсорсингу існує окрема взаємо-дія та логічна послідовність:

- аналіз нових ідей, інформації та постановка цілей з необхідності застосування аутсорсингу у виробництві;
- розробка практичних заходів для досягнення поставлених цілей та результатів;
- планування та керівництво інноваційною ді-яльністю працівників залучених до аутсорсингу.

В процесі реалізації аутсорсингу кожен фахі-вець виконує певні функції:

- керівник – аналізує нові ідеї, відстежує зовніш-ню інформацію, керує виробничими процесами;
- бухгалтери – здійснюють розрахунковo–аналітичні процеси щодо супроводження відно-син, які виникають при використанні аутсорсингу;
- менеджери – створюють аналітичні групи для досягнення цілей з використання аутсорсингу;
- інженери – пропонують технологічні ідеї, які слід впровадити у виробництво;
- економісти та фінансисти – розраховують очікуваний прибуток від впровадження аутсор-сингу;

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

- маркетологи – організують просування інновацій на ринок, оцінюють доцільність використання аутсорсингу, здійснюють маркетинговий контроль за участю робочої групи;

- дослідник – аналізує результати тестових випробувань у виробництві і оцінює доцільність використання аутсорсингу для позитивного результату.

Розробляючи практичні заходи для використання аутсорсингу існує потреба:

- визначати пріоритетність мети використання аутсорсингу;

- вивчати, аналізувати та оцінювати внутрішні фінансові, трудові, маркетингові, виробничі, технічні ресурси;

- досліджувати можливість залучення зовнішніх ресурсів;

- організовувати пілотні групи для пошуку найліпших інструментів використання аутсорсингу.

Для зниження залежності підприємства від аутсорсингу існує потреба заохочення власного персоналу. З цією метою існує потреба у наявності гарантій постійної зайнятості персоналу, взаємної довіри підлеглих та керівників. Такі гарантії зменшують плінність кадрів та створюють у співробітників впевненість у стабільній роботі. Це запевняє співробітників, що вони потім можуть рухатися вгору по вертикальній драбині, і заохочує їх працювати як одне ціле в організації. У такому випадку знижується потреба підприємства у зовнішньому залученні кадрів та, відповідно, мінімізує потребу звернення до аутсорсингу.

Підсумовуючи, можна сказати, що широке використання аутсорсингу в процесі інноваційного розвитку підприємництва сприятиме підвищенню якості та ефективності виробництва. Одночасно в реалізації основних завдань аутсорсингу існує окрема взаємодія та логічна послідовність впровадження виробничих циклів. Наприклад, різко зростає значення виробничих і соціально–психологічних завдань управління, таких як спілкування, мотивація, процес передачі повноважень. Серед методів організації аутсорсингу переважають міжособистісні та неформальні типи відносин, засновані на законах групової динаміки. Певні зміни зазнають завдання та методи управління персоналом. Розробка та впровадження інновацій, ускладнення процесів аутсорсингу, поява нових технологій вимагають від працівника відповідної кваліфікації та специфіч-

них професійних знань і навичок. Аутсорсинг значно підвищив загальний рівень знань співробітників. Новий тип ринку праці потребує співробітників, здатних брати на себе відповідальність і приймати рішення за невдачі в процесі використання аутсорсингу.

В управлінні аутсорсингом істотно змінюється структура і зміст методів управління: аналіз і прогнозування, кількісні методи моделювання, соціально–психологічні види впливу, економічні підходи, сфера адміністративного забезпечення. Прийняття рішень – є останнім кроком в управлінні аутсорсингом. Незважаючи на важливість багатьох управлінських завдань, одні й ті ж рішення можуть призвести як до позитивних, так і до негативних результатів. Заходи прийняття рішень характеризуються точністю інформації від керівництва, його здатністю бути більш ефективним, прийняттям ризиків і відповідальності.

Науково–практична інноваційна діяльність з використанням аутсорсингу є більш творчим процесом, який характеризується розумним прийняттям рішень. У вченого, винахідника, менеджера з інновацій більшість рішень ґрунтуються на глибоко несвідомих процесах, які ззовні здаються спонтанними та нелогічними. Проте все більше дослідників називають це «психічним нападом», «сукупністю мимовільних роздумів», «сукупністю нелогічних і несподіваних думок», пов'язуючи їх з припущеннями фахівця. З цієї точки зору прийняття рішення полягає у розумінні індивідуальності об'єкта, його унікальності та кмітливості. Приймаючи рішення про подальше використання аутсорсингу, креативний менеджер звертає увагу на причинно–наслідкові зв'язки та раціонально–логічний характер практичних досліджень. Для менеджера з інновацій логічно шукати і впроваджувати повторювані заходи стандартного прийняття рішень на основі аналізу унікальних інновацій у процесі наукової діяльності. Стратегічне бачення планування аутсорсингу – це набір правил і положень, які розроблені фахівцями та діють для досягнення мети виробництва. Така стратегія – це план довгострокових цілей і діяльності підприємства. У такому випадку стратегії поділяються на категорії, щоб забезпечити:

А) короткострокові можливості розвитку підприємства;

Б) середньострокові можливості розвитку підприємства;

Значення аутсорсингу для інноваційної економіки та підприємства

В) можливості довгострокового розвитку підприємства.

З урахуванням викладеного запропонуємо «куб» значення аутсорсингу для інноваційної економіки та підприємства (див. рисунок).

Висновки

Значення використання аутсорсингу для інноваційного розвитку підприємства важко переоцінити. Одночасно існує потреба формування обґрунтованих управлінських рішень з боку керівництва з тією метою, щоб аутсорсинг був максимально корисним для підприємства: зменшив виробничі ризики, підвищив прибутковість, стимулював інноваційний розвиток. Існує потреба чіткого контролю за реалізацією процесів аутсорсингу для мінімізації витоку інформації з підприємства, підвищення фінансово-економічної та інформаційної безпеки установи. Зазначені

аспекти будуть відображені у наших подальших наукових роботах.

Список використаних джерел

1. Гнатенко, І. А. Методологічні аспекти розвитку інноваційного підприємства: теорія та практика : [монографія]. Харків : СГНТМ «Новий курс». 2019. 253 с.
2. Легенчук, С. Ф., Жиглей, І. В. Звітність з трансфертного ціноутворення в умовах аутсорсингу: організаційні та поведінкові аспекти. Економіка, управління та адміністрування. 2022. № 1 (99). С. 62–68.
3. Новак Н. П. Фінансовий менеджмент та податкове адміністрування соціально-економічного розвитку територіальних громад. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 15–18.
4. Орлова-Курилова О. В. Венчурний капітал як необхідне джерело фінансування інноваційної діяльності. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 4 (1). С. 75–79.

5. Орлова–Курилова О. В. Детермінанти інноваційної діяльності в умовах системної кризи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2017. № 25 (1). С. 186–189.

6. Орлова–Курилова О. В. Пріоритети інноваційної політики в контексті сталого соціально–економічного розвитку. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 5. С. 166–169.

7. Орлова–Курилова О. В. Сучасні методи оцінювання інноваційного потенціалу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 4. С. 143–146.

8. Орлова–Курилова О. В. Теоретико–методичні аспекти управління персоналом інноваційного підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету Серія: Економічні науки. 2016. № 19 (2). С. 86–91.

9. Орлова–Курилова О. В. Умови формування інноваційної моделі економічного розвитку економіки України. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Серія «Економічні науки». 2017. № 81 (19). С. 93–97.

10. Поліщук І. Р., Лайчук С. М. Застосування бухгалтерського аутсорсингу як бізнес–стратегії підприємства в умовах пандемії. Економіка, управління та адміністрування. 2022. № 1 (99). С. 57–61.

References

1. Hnatenko, I. A. (2019). Metodolohichni aspekty rozvytku innovatsiynoho pidpryemnytstva: teoriya ta praktyka : [monohrafiya]. Kharkiv : S · HNTM «Novyy kurs», 253.

2. Legenchuk, S. F., Zhigley, I. V. (2022). Significance of transfer pricing in the minds of outsourcing: organizational and behavioral aspects. Ekonomika, upravlinnya ta administruvannya [Economy, management and administration], 1 (99), 62–68.

3. Novak, N. P. (2022). Financial Management and Tax Administration of socio–economic development of territorial communities. Ekonomika ta derzhava [Economy and state], 2, 15–18.

4. Orlova–Kurilova O. V. (2016). Venture capital as a necessary source of financing for innovative activity. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky [Bulletin of Khmel'nitsky National University. Economic sciences], 4 (1), 75–79.

5. Orlova–Kurilova, O. V. (2017). Determinants of innovative activity in the minds of a systemic crisis. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu Seriya: Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of the Kherson State University Series: Economic Sciences], 25 (1), 186–189.

6. Orlova–Kurilova, O. V. (2017). Priorities of innovation policy in the context of the current social and economic development. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky [Bulletin of Khmel'nitsky National University. Economic sciences], 5, 166–169.

7. Orlova–Kurilova O. V. (2018). Modern methods of assessing innovation potential. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky [Bulletin of Khmel'nitsky National University. Economic sciences], 4, 143–146.

8. Orlova–Kurilova, O. V. (2016). Theoretical and methodological aspects of personnel management in innovative business. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu Seriya: Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of the Kherson State University Series: Economic Sciences], 19 (2), 86–91.

9. Orlova–Kurilova, O. V. (2017). Mind the formation of an innovative model of the economic development of the Ukrainian economy. Naukovyy visnykh L'vivs'koho natsional'noho universytetu veterynarnoyi medytsyny ta biotekhnolohiy im. S. Z. Hzyts'koho. Seriya «Ekonomichni nauky» [Scientific Spring Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after. S. Z. Gzhitsky. Series "Economic sciences"], 81 (19), 93–97.

10. Polishchuk, I. R., Laychuk, S. M. (2022). The scheduling of accounting outsourcing as a business strategy of entrepreneurship in the minds of the pandemic. Ekonomika, upravlinnya ta administruvannya [Economy, management and administration], 1 (99), 57–61.

Дані про авторів

Дзюба Микола Олексійович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна
e-mail: mega_160464@ukr.net

Гончар Любов Вікторівна,

д.пед.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов'янськ, Україна
e-mail: lubov.v.gonchar@gmail.com

Головка Світлана Олександрівна,

к.пед.н., старший викладач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» м. Слов'янськ, Україна
e-mail: pochta-77@meta.ua

Яровий Костянтин Олександрович,

к.пед.н., доцент кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» м. Слов'янськ, Україна

Данные об авторах**Дзюба Николай Алексеевич,**

к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента, права, статистики и экономического анализа, Луганский национальный аграрный университет, г. Старобельск, Украина
e-mail: mega_160464@ukr.net

Гончар Любовь Викторовна,

д.пед.н., доцент, доцент кафедры учета и аудита, ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет», г. Славянск, Украина
e-mail: lubov.v.gonchar@gmail.com

Головко Светлана Александровна,

к.пед.н., старший преподаватель кафедры учета и аудита, ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет» г. Славянск, Украина
e-mail: pochta-77@meta.ua

Яровой Константин Александрович,

к.пед.н., доцент кафедры учета и аудита, ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет» г. Славянск, Украина

Data about the authors**Mykola Dziuba,**

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Law, Statistics, and Economic Analysis Luhansk National Agrarian University, Starobilsk, Ukraine

Liubov Honchar,

Dr. Sc. (Pedagogy), Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing Donbass State Teachers Training University, Slavyansk, Ukraine

Svitlana Holovko,

PhD (Pedagogy), Senior Lecturer of the Department of Accounting and Auditing, Donbass State Teachers Training University, Slavyansk, Ukraine
e-mail: yarovoy_k_a@ukr.net

Kostiantyn Yarovyi,

PhD (Pedagogy), Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing Donbass State Teachers Training University, Slavyansk, Ukraine

УДК 330.341.2:338.242.2

ОХРИМЕНКО І.В., КУКСА І.М.,
ОВЧАРЕНКО Є.І., ПАРАСКЕЄВА А.М.

Моделювання інноваційних процесів в системі публічного управління та економічної безпеки

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання моделювання інноваційних процесів в системі публічного управління та економічної безпеки обумовлюється відсутністю єдиного алгоритму даного процесу.

Постановка проблеми. Останнім часом обсяги національного виробництва суттєво зменшилися через військові дії, що породило економічну кризу. Це відбилося на загостренні цілої низки існуючих системних проблем: погіршенні матеріально–технічної бази, нееквівалентного обміну виробленої продукції, звуження інвестиційно–фінансової складової діяльності, слабкої інноваційної активності вітчизняних підприємств. Зазначені факти в системі публічного управління та економічної безпеки обумовлюють актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити моделювання інноваційних процесів в системі публічного управління та економічної безпеки.

Метод або методологія дослідження. В статті використано історично–логічний метод; метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод логічного аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Обґрунтовано, що мотивацією інноваційної діяльності є необхідність: підтримки високої репутації підприємства серед споживачів; досягнення високої продуктивності праці за рахунок автоматизації певних видів діяльності; освоєння нових видів діяльності, надання нових видів послуг; удосконалення або модернізація матеріально–технічної бази; пристосування до структурних змін у галузях економіки, військова, економічна, продовольча, інформаційна, кадрова та інші види небезпеки; порушення логістики тощо.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності інноваційно орієнтованих некомерційних організацій та органів влади для підвищення рівня економічної безпеки.